

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Encuentro nacional de investigación de la Red Nacional Interdisciplinaria Administración y Gestión en las Organizaciones

Gestión de la Innovación en el Turismo de Realidad Virtual: Caso de Estudio "MetaLAG"

Dra. Gloria Cristina Palos Cerda (LAG)
Mtro. Víctor Manuel Fernández Mireles (ITI)
Dr. Francisco Cruz Ordaz Salazar (ITI)
01 de septiembre, 2023

Aspectos relevantes...

Semana LAG 18:

La nueva generación en los negocios, incluyó un eje temático: "Riqueza cultural = riqueza intelectual" del cual nace la actividad MetaLAG.

Objetivo de MetaLAG:

Ofrecer un recorrido virtual a los asistentes, de escenarios emblemáticos, de cinco países con mejor calidad de vida alrededor y conocer sus datos más interesantes.

Metodología de intervención:

El eje central era la colaboración multidisciplinaria, distribuida en cinco fases de implementación. Los actores fueron: Comité Organizador SLAG18, Academias de LAG e (ITI) de la UPSLP y desarrollador de software del evento.

Resultados:

Aplicación de Turismo de Realidad Virtual (TRV) utilizando vídeos pregrabados de estudiantes en formato de hologramas, escenarios en 3D con temática Cyberpunk y fotos 360° de lugares emblemáticos de los países, donde un total de 181 asistentes vivieron la experiencia del TRV.

INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

Comité Organizador
y Academia de LAG

LICENCIATURA EN
ADMINISTRACION
Y GESTION

bentho</code>

Software a la medida

Realidades Extendidas

VR

AR

MIX

Plataforma de Programación

Unity[®]

Industria

Entretenimiento

Bienes Raíces

Medicina

Tour Virtual

Diagrama de Desarrollo

Historia

Modelos 3d

Portal

La Gran Mezquita 360 (Turquía)

Hologramas de estudiantes LAG

Música, sonidos y efectos visuales

Aplicación para dispositivos Android

Disfrutar la Experiencia VR

管理

MEIO

LAG

**¡Gracias por
su atención!**

cristina.palos@upslp.edu.mx

victor.fernandez@upslp.edu.mx

francisco.salazar@upslp.edu.mx